

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Ахмедова Дилдора Абдирахим кизи

Научный сотрудник Наманганского педагогического института

Аннотация: В условиях глобализации и многообразия культур, формирование межкультурной коммуникативной компетенции становится одной из ключевых задач образовательного процесса. Применение интерактивных методов обучения, таких как ролевые игры, ситуационные задачи, дискуссии и межкультурные проекты, способствует эффективному развитию данных навыков у студентов. Данная методика не только улучшает языковую подготовку, но и способствует развитию критического мышления и уважения к культурному разнообразию.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, межкультурная коммуникативная компетенция, ролевые игры, ситуационные задачи, дискуссии, культурные проекты, критическое мышление, коммуникативные навыки, личностное развитие

MADANIYATLARARO KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYANI SHAKLLANTIRISHDA INTERFAOL O'QITISH USULLARINI QO'LLASH

Axmedova Dildora Abdirahim qizi

Namangan pedagogika instituti ilmiy xodimi

Annotatsiya: Globallashuv va madaniy xilma-xillik sharoitida madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biriga aylanadi. O'qitishning interfaol usullaridan, ya'ni rolli o'yinlar, vaziyatli topshiriqlar, munozaralar va madaniyatlararo loyihalardan foydalanish o'quvchilarda

bu ko'nikmalarning samarali shakllanishiga xizmat qiladi. Ushbu uslub nafaqat til ko'nikmalarini yaxshilaydi, balki tanqidiy fikrlash va madaniy xilma-xillikka hurmatni rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: interfaol o'qitish usullari, madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiya, rolli o'yinlar, vaziyatli vazifalar, muhokamalar, madaniy loyihalar, tanqidiy fikrlash, muloqot qobiliyatlari, shaxsiy rivojlanish.

Интерактивные методы обучения играют важную роль в современном образовании Узбекистана, способствуя активному вовлечению учащихся в учебный процесс и развитию критического мышления. Использование таких методов, как ролевые игры, ситуационные задачи, дискуссии и проекты, помогает учащимся развивать навыки сотрудничества, креативности и самостоятельного решения проблем. В условиях глобализации и цифровизации, внедрение интерактивных технологий в образовательные программы способствует повышению качества образования и подготовки учащихся к успешной профессиональной деятельности в многонациональном и взаимосвязанном мире. В Узбекистане проводятся системные меры по интеграции интерактивных методов в образовательный процесс, что отражает стремление к модернизации и инновационному развитию системы образования [1; С.23].

Как научная дисциплина методика не может не устанавливать закономерностей, объективных условий, с которыми необходимо считаться при организации педагогического процесса. Знание этих закономерностей позволит разработать систему методов и приемов, способствующих усовершенствованию деятельности учащихся: ведь учебный процесс – это организация совместной работы учителя и учащихся. Интерактивные методы обучения играют важную роль в современном образовательном процессе, способствуя активному вовлечению учащихся и развитию их навыков критического мышления. Эти методы направлены на создание учебной среды, в которой учащиеся становятся

активными участниками процесса обучения, а не просто пассивными слушателями.

Современное образование ставит перед собой задачу не только передать знания, но и сформировать у учащихся навыки, необходимые для успешного взаимодействия в многокультурной и взаимосвязанной среде. В этом контексте интерактивные методы обучения являются эффективным инструментом для достижения этих целей.

Применение интерактивных методов в обучении иностранным языкам в контексте межкультурной коммуникации, на наш взгляд, является наилучшим подходом. Оно позволяет одновременно решать несколько задач: коммуникативно-познавательную, развивая навыки общения; конкретно-познавательную, ориентированную на рассмотрение специфических учебных ситуаций; и социально-ориентированную, направленную на формирование и развитие адекватной социализации личности вне учебного контекста. Такой подход делает обучение не только более эффективным, но и более адаптивным к реальным потребностям общества [2].

Интерактивные методы способствуют повышению мотивации учащихся, активизируют их познавательную активность и развивают критическое мышление. Использование ролевых игр, ситуационных задач и дискуссий помогает создать учебную среду, в которой учащиеся могут свободно выражать свои мысли, обсуждать культурные различия и вырабатывать стратегии для решения межкультурных конфликтов. Эти методы также способствуют формированию навыков работы в команде и повышению межличностного понимания.

Не представляет исключения из этого правила и методика преподавания английского языка, которая также является одной из отраслей педагогической науки.

Рис.1 Развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка.

Коммуникативная компетенция является одной из ключевых профессиональных компетенций преподавателей английского языка. Она включает в себя не только знание языка и грамматики, но и умение эффективно взаимодействовать с учащимися, передавать информацию и способствовать их языковому развитию.

Если рассмотреть основные аспекты коммуникативной компетенции, то к ним мы можем отнести лингвистическую компетенцию, куда входит:

-Знание правил грамматики, лексики и фонетики английского языка.

-Способность точно и правильно использовать язык в различных контекстах.

В социолингвистическую компетенцию входит:

-Понимание и умение использовать язык в соответствии с социальными и культурными нормами.

-Умение адаптировать язык в зависимости от ситуации, аудитории и контекста.

В дискурсивную компетенцию входит:

-Способность связывать отдельные предложения и фразы в цельное высказывание.

-Умение структурировать и организовывать информацию для более понятного изложения.

Стратегическую компетенцию входит:

-Использование стратегий для преодоления языковых трудностей и недопониманий.

-Способность находить альтернативные способы выражения мысли и взаимодействия с учащимися.

В культурную компетенцию входит:

-Понимание культурных особенностей англоязычных стран и умение передавать эти знания учащимся.

-Способность развивать у учащихся уважение и понимание культурных различий.

Рис.2 Развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка.

К интерактивным методам обучения мы можем отнести **«Ролевые игры»**.

Ролевые игры позволяют студентам погружаться в различные культурные сценарии и тренировать навыки межкультурного общения в безопасной и контролируемой среде. Такие игры помогают развивать понимание культурных различий и учат адаптировать свое поведение в зависимости от контекста. Например: студенты играют роли представителей разных стран, обсуждая культурные традиции и нормы поведения. Это помогает им понять и уважать различия, существующие между культурами.

Ситуационные задачи. Ситуационные задачи, моделирующие реальные ситуации межкультурного взаимодействия, способствуют развитию критического мышления и аналитических навыков. Учащиеся анализируют культурные конфликты и находят способы их разрешения. Например: анализ кейсов, связанных с культурными недоразумениями в международных компаниях, помогает студентам вырабатывать стратегии эффективного общения и управления конфликтами. Ролевые игры и ситуационные задачи позволяют учащимся погружаться в различные культурные сценарии и тренировать навыки межкультурного общения в безопасной и контролируемой среде. Они помогают развивать понимание культурных различий и учат адаптировать свое поведение в зависимости от контекста [2; С.45].

Дискуссии и дебаты. Дискуссии и дебаты на темы, связанные с культурными различиями и ценностями, способствуют развитию у студентов умения аргументировать свои взгляды и уважать мнение других. Такие занятия помогают развивать критическое мышление и навыки публичного выступления. Например: обсуждение этических дилемм в разных культурах помогает студентам лучше понять культурные нормы и ценности, лежащие в основе этих дилемм. Обсуждения и дебаты на темы, связанные с культурными различиями и ценностями, способствуют развитию у студентов умения аргументировать свои взгляды и уважать мнение других. Такие занятия помогают развивать критическое мышление и навыки публичного выступления [3; С.112].

Межкультурные проекты. Участие в межкультурных проектах и мероприятиях предоставляет студентам уникальные возможности для непосредственного взаимодействия с представителями различных культур. Это помогает углубить их культурное понимание и развить навыки сотрудничества. Например: реализация международных образовательных проектов, таких как исследования или социальные инициативы, способствует развитию межкультурной коммуникативной компетенции.

Применение интерактивных методов обучения способствует всестороннему развитию студентов, улучшает их языковые навыки и помогает сформировать уважительное отношение к культурным различиям. В результате учащиеся становятся лучше подготовленными к взаимодействию в межкультурной среде, что является важным условием их профессионального и личностного роста.

Использование интерактивных методов обучения в формировании межкультурной коммуникативной компетенции играет ключевую роль в современном образовательном процессе. Эти методы способствуют не только овладению языковыми знаниями, но и формированию критического мышления, эмпатии и уважения к культурному многообразию. В результате студенты становятся более подготовленными к успешному межкультурному взаимодействию, что является важным условием их профессионального и личностного развития.

Литература:

1. Махмудов И.И. Инновационные подходы в системе образования Узбекистана. – Ташкент: Издательство, 2020.
2. Каримов А.А. Педагогические инновации в обучении иностранным языкам. – Ташкент: Издательство, 2018.
3. Рахимова Ш.Ш. Межкультурная коммуникация в образовательной системе. – Ташкент: Издательство, 2019.
4. Панина Т.С., Л.Н. Вавилова. Интерактивное обучение. М.2007.